

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Абдор Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАКЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Акбар Даминов,
Самарканд ветеринария медицинаси институти
катта ўқитувчиси

“БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР

For citation: Akbar Daminov, BOBURNOMA PROVIDES INFORMATION ON TIMURID AGRICULTURE IN THE FERGANA VALLEY. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.132-136

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758258>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Захириддин Муҳаммад Бобурнинг «Бобурнома» асарида Фарғона водийсидаги Темурийлар даври қишлоқ хўжалигининг ривожланиш ҳолатига оид маълумотлар таҳлил этилган. Асарда муаммони ойдинлаштирадиган кўплаб қимматли маълумотлар мавжуд. Бобур Мирзо ўз даврининг вакили сифатида водий шаҳар ва қишлоқларининг зироатчилик санъати, ўзига хос хусусиятлари, ҳар бир шаҳар ва қишлоқлар қандай мева, дон-дунлари, полиз экинлари билан машҳурлиги ҳақида ҳам маълумотларга эга бўлган. Бобур Мирзо нафақат давлат раҳбари, буюк саркарда, шоир, балки географ, тарихчи, ўлкашунос, қишлоқ хўжалиги билимдони, маъданшунос ва бошқа сифатларга, билим ва тажрибаларга эга қомусий олимдир.

«Бобурнома»ни ўрганиш орқали ўша даврда Фарғона водийсидаги зироатчилик маданияти ҳақида атирофлича маълумотларга эга бўлиш мумкин.

Калит сўзлар: “Бобурнома”, Захириддин Муҳаммад Бобур, мевачилик, қишлоқ хўжалиги, Темурийлар.

Акбар Даминов,
старший преподаватель,
Самаркандский институт ветеринарной медицины

ИНФОРМАЦИЯ О ТИМУРИДСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ В ТРУДЕ «БОБУРНОМА»

АННОТАЦИЯ

В данной статье в работе Захириддина Мухаммада Бабура «Бобурнома» анализируются сведения о состоянии развития земледелия в Ферганской долине в тимуридский период. В «Бобурнаме» содержится ценные информации, проясняющей проблему. Бобур-мирзо, как представитель своего времени, также имел четкие сведения о земледельческом искусстве городов и селений Ферганской долины, его особенностях, о том, чем каждый город и селение славились своими плодами, зерном и бахчевыми культурами. Бобур Мирзо не только глава

государства, великий полководец, поэт, но и ученый-энциклопедист, обладающий географией, историей, краеведением агроном и обладал другими качествами, знаниями и опытом.

Изучая «Бобурнома», можно получить подробные сведения о земледельческой культуре Ферганской долины того времени.

Ключевые слова: «Бобурнома», Захириддин Мухаммад Бабур, плодоводство, земледелие, Темуриды.

Akbar Daminov,
Senior Lecturer, Samarkand Institute
of Veterinary Medicine

BOBURNOMA PROVIDES INFORMATION ON TIMURID AGRICULTURE IN THE FERGANA VALLEY

ABSTRACT

In this article, Zahiriddin Muhammad Baburs book “Boburnoma”, information about development of agriculture in the Fergana Valley in the Timurid period is analyzed. Baburnoma contains valuable information that clarifies the problem. Bobur Mirzo, as a representative of his time, also had clear information about the agricultural art of the cities and villages of the Fergana Valley, its features, about what each city and village was famous for its fruits, grain and melons. Bobur Mirzo is not only the head of state, a great commander, a poet, also a scientist-encyclopedist, possessing geography, history, local history, an agronomist and possessed other qualities, knowledge and experience.

By studying "Boburnoma", you can get detailed information about the agricultural culture of the Ferghana Valley of that time.

Index Terms: "Boburnoma", Zahiriddin Muhammad Babur, fruit growing, agriculture, Temurids.

1. Муаммонинг долзарблиги:

Маълумки, Бобур Мирзонинг “Бобурнома” асари ўз даврининг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маънавий-маърифий ҳаёти ҳақидаги маълумотларга бой.

У ўз даврида мавжуд бўлган қатор шаҳарларнинг номлари, иқлими, маъданлари, машхур кишилари, ҳаёт тарзи, ўсимлик ва ҳайвонлари ва бошқа соҳаларга оид ноёб маълумотларни ҳам келтириб ўтган. “Бобурнома” Темурийлар даврини чуқурроқ англаб етишимизда муҳим манба бўлиб хизмат қилади.

Биз ушбу асар орқали Амир Темур ва Темурийлар даврида қишлоқ хўжалигининг ривожланиш ҳолати ҳақида ҳам атрофлича маълумотларга эга бўлишимиз мумкин.

Бобур Мирзо аввало ўзи туғилиб ўсган Фарғона водийси, унинг иқлими, экинлари, суғориш иншоотлари ва тизимлари ҳақида ҳам маълумотларни бериб ўтган. Шунинг учун ҳам Бобурномани қишлоқ хўжалиги тарихини ёритишда таҳлил қилиш долзарб аҳамият касб этади.

2. Ўрганилиш даражаси:

Маълумки Бобур Мирзонинг “Бобурнома” асари шу пайтгача кўпгина муаллифлар томонидан хорижда ва юртимизда ҳам ўрганилган[1], аммо ундаги қишлоқ хўжалигига оид маълумотлар алоҳида ўрганилмаган. “Бобурнома”да мазкур мавзунини тўлдирадиган, баъзи ноаниқ саҳифаларни тўлдирадиган ишонarli маълумотлар кўп.

3. Тадқиқот методлари:

Қиёсий таҳлил, тарихийлик, илмийлик, узвийлик каби методларга таянилган ҳолда ёзилди. “Бобурнома”ни ўрганиш жараёнида Темурийлар даври қишлоқ хўжалигига оид кўплаб қимматли маълумотларга дуч келдик ва улар муаммонинг ечимларини топишда ўзига хос ўрин эгаллайди. Бобур Фарғона водийсининг бешинчи иқлимга тегишли эканлигини тавсифлаб қуйидагиларни келтириб ўтган: “Фарғона вилояти бешинчи иқлимдадир...”

Кичик вилоятдир, ғалла ва меваси фаровон. Сайхун дарёси Хўжанд суви номида машхур, у шарқу шимол тарафдан келиб, вилоятнинг ичи билан ўтиб, ғарб сари оқади; Хўжанднинг шимоли ва Фанокатнинг(ҳозир Шоҳрухия сифатида машхур) жанубий тарафидан ўтиб, яна шимолга бурилиб, Туркистон сари боради. Туркистондан анча қуйироқда бу дарё бутунлай қумга сингиб кетади, биронта дарёга қўшилмайди.

Етти қасабаси (шаҳарчаси) бор: беши Сайхун (Сирдарё) сувининг жануб тарафида, иккитаси шимол томонида. Жанубий тарафидаги шаҳарлардан бири — Андижон, ўртада жойлашган, Фарғона вилоятининг пойтахтидир. Ғалласи мўл, меваси кўп, қовун ва узуми яхши бўлади. Қовун пишиғида полиз бошида қовун сотмоқ расм эмас. Андижоннинг ношвотисидан яхшироқ ношвоти(нок) бўлмас[2]».

Бобур Мирзо Фарғона водийсининг сувга кон, экинлари кўп, ҳосилдор ерлар сифатида таърифлайди. Биз ўша пайтида бешинчи иқлим ўлкасида қишлоқ хўжалигининг ривожланиш ҳолати ва ирригация тизимлари ҳақида ҳам анча кенг маълумотларга эга бўламиз.

Бобур Мирзо водий шаҳарлари ичида Ўш шаҳрини алоҳида тилга олиб унинг тоғлари, боғ-роғлари хуш ҳавоси, сувларга кон эканлигини таъриф этади.

«Бобурнома»да Ўшга шундай тавсиф бериб ўтилган «Яна бири Ўш шаҳарчасидир. Андижоннинг шарққа мойилроқ шарқи жанубий тарафида. Андижондан тўрт йиғочлик йўлдир. Ҳавоси яхши, оқар суви мўл.

Андижон сойи Ўш маҳаллалари ичидан ўтиб, Андижонга кириб боради. Бу сойнинг иккала томони ҳам боғлар билан обод. Боғлар шундайгина сойга туташиб кетган. Бинафшаси беҳад нафис бўлади. Оқар сувлари бор, баҳори жуда яхши бўлади. Кўп лола ва чечаклар очилади. Барокўҳ тоғининг этагида – шаҳар билан тоғ орасида бир масжид қад кўтарган, масжид и Жавзо номли. Тоғ тарафидан бир катта ариқ оқади. Ушбу масжиднинг ташқари сахни нишаброк, себаргалик, серсоя, сафолик майдондир. Ҳар мусофир ва ўткинчи ўша ерда истироҳат қилади. Ўш бебошларининг қалтис ҳазиллари буки: кимки у ерда ухласа, шу катта ариқдан унга сув сочадилар. Фарғона вилоятида ҳавоси тозаликда Ўш сингари шаҳар йўқ[3]».

Демак, Ўш шаҳри Амир Темур ва Темурийлар даврида ҳам ўзининг мўл ҳосили, полиз экинлари, мевали дарахтлари, серсув мавзелари, дам олишга қулайлиги билан донг таратган гўшалардан бўлган.

Бобур Мирзо водийнинг йирик шаҳарлари ва уларнинг қайси мева ёки полиз экинлари билан ажралиб туришини алоҳида кўрсатиб ўтган.

Заҳириддин Муҳаммад Бобур Марғилон шаҳри ҳақида «Яна бири Марғинондир. Андижоннинг ғарбида. Андижондан етти йиғочлик йўлда.

Яхши шаҳарча, неъматларга бой: анори ва ўриги жуда кўп ва яхши. Бир нав анори бўлади: йирикдона, дейдилар, чучуклигидан бироз ўрик ширинлигича таъми бор. Самнон анорларидан юқори қўйса бўлади. Яна бир нав ўрик бўладики, данагини олиб, ичига мағиз солиб қуритадилар, буни субҳоний дейдилар, кўп лазиздир[4]».

Бобур Мирзо Марғилоннинг анори ва ўригини алоҳида мактаб ўтган. Бундан кўринадики, шаҳар аҳолиси ҳунармандчилик, савдо-сотик билан бирга дехқончилик билан ҳам шуғулланган. Марғилон шаҳар ичи ва атрофида анор ва ўрикзор боғлар бўлган. Албатта бу каби хўл ва қуруқ мевалар турли вилоятларга, ҳатто ташқарига ҳам қарвон йўллари орқали етказиб турилган.

Бобур Мирзо водий шаҳарларидан бири бўлган Исфара шаҳри ҳақида ҳам маълумот бериб ўтади. «Яна бири тоғ этагида жойлашган Исфарадир. Оқар сувлари, сафолик боғ-боғчалари бор. Марғиноннинг ғарби-жанубидадир. Марғинон ва Исфара ораси тўққиз йиғочлик йўлдир. Мевали дарахтлари кўп, бироқ боғларида аксар бодом дарахти экилади[5]» деб Исфарада бодом кўп етиштирилиши ҳақида алоҳида маълумот келтириб ўтган. Биз “Бобурнома” саҳифалари орқали Темурийлар даврида Исфара бодомлари савдогарлар томонидан Ғарб ва Шарқ давлатларига савдо қарвонлари орқали етказилган ва улар харидоргир бўлганини англаш мумкин.

Темурийлар даврида маъмур ва обод шаҳарлардан бири Хўжанд эди.

«Бобурномада» «Яна бири Хўжанддир, Андижондан ғарб томонга йигирма беш йиғочлик йўлда. Хўжанддан Самарқандга ҳам йигирма беш йиғочлик йўл. Қадимий шаҳарлардан. Меваси мўл ва жуда яхши бўлади. Анори машҳурдир. Чунки «Самарқанд олмаси» ва «Хўжанд анори[6]» дейдилар.

Бироқ бу тарихий санада Марғинов анори янада афзалдир.

Қўрғони баланд ерда жойлашган. Сайхун суви шимол томонидан оқади[7]» деб бу шаҳарда етиштириладиган мевалари, асосан машҳур бўлган анори ҳақида тўхтаб ўтган.

«Бобурнома»да Конибодом ҳақида ҳам маълумот берар экан, уни “шаҳар деб бўлмайди-ю, аммо яхшигина шаҳарчадир. Бодоми яхши бўлади. Бу жиҳатдан шу исм билан номланган. Хурмуз ва Ҳиндистонга кўпроқ шу ернинг бодоми боради. Хўжанддан беш-олти йиғоч шарқий тарафдадир[8]».

Асарда водий шаҳарларида етиштирилган юқори навли ва сифатли меваларнинг хорижга экспорт қилиниши ҳақида ҳам маълумотлар учрайди.

«Сайхун сувининг шимолий тарафидаги шаҳарлардан бири Ахсидир.

Ахси Андижондан ғарб сари тўққиз йиғочлик йўлда. Умаршайх мирзо буни пойтахт қилган эди. Сайхун дарёси қўрғонининг пастидан оқади. Қўрғони баланд жар устида жойлашган. Хандақ ўрнида чуқур жарлар бор.

Қовуни яхши бўлади. Бир нав қовунини „миртемурий“ дейдилар, бундай қовуннинг бошқа жойда ҳам борлиги маълум эмас. Бухоро қовуни машҳурдир. Самарқандни олган пайтимда Ахсидан, Бухородан қовун келтириб, бир ўтиришда сўйдирдим. Ахси қовунининг ҳеч мисли йўқ эди»[9].

Бобур Мирзо Ахси қовуни ҳатто Бухоро қовунидан ҳам ширин бўлганини таъкидлар экан, турли ҳудудларда етиштирилган мева ва полиз экинларига ҳам қиёсий баҳо бериб ўтган.

Хусусан водий ва воҳа ҳудудлари мева-чева ва полиз экинларининг сифат ва шакл жиҳатдан бир-бирига ўхшаши ва фарқ қилиши, иқлим хусусиятлари асосида уларнинг қаерда қайси нави ва қайси мева ёки полиз экини билан ажралиб туриши ҳақида маълумотларни ҳам бериб ўтган. Биз бу мемуар асар орқали ўша даврда мевачилик ва полизчиликда ҳам ижтимоий меҳнат тақсимоти бўлгани ва уларнинг ўзаро товар-пул алмашинувида ўзига хос ўрни бўлгани, савдо-сотик ривожига ҳам катта таъсир кўрсатганини билиб оламиз. Буюк Ипак йўлида ёқасида жойлашган қадим тарихий вилоят ва туманлар Темурийларнинг қишлоқ хўжалиги ривожига ҳам катта таъсир кўрсатган.

«Яна бири Косон. Ахсининг шимолида жойлашган кичикроқ шаҳарчадир. Андижонга сув Ўшдан келганидек, Ахсига сув Косондан келади. Ҳавоси яхши. Сафоли боғ-боғчалари бор. Бироқ сафоли боғчалари бутунлай сой ёқасида бўлгани учун уни олди барра терили пўстинга ўхшатадилар. Хушҳаволикда Ўш билан Косоннинг таассуби бор[10]» -дейилади «Бобурнома»да.

Бобур Мирзо Косоннинг хушҳаволиги, сафоли боғлари, деҳқончилик маданияти айнан Косонга ўхшабини таъкидлаб ўтган.

«Бобурнома»да ўша пайтдаги фойдали маъданлар билан бирга турли дардларга даъво бўлган гиёҳ ва дарахт-буталар ҳақида ҳам маълумотлар учраб туради. «Тобулғу шундай бир бутасимон дарахтдирки, пусти кизил, ундан ҳасса, қамчи дастаси, кушларга қафас қиладилар; йўниб камон ўқи ясайдилар, анча яхши дарахтдир. Табаррук билиб йироқ юртларга олиб борадилар.

Баъзи китобларда „ябруҳ ус-санам“ шу тоғлардадир, деб ёзганлар. Бироқ бу муддатгача ҳеч кўрмадик. Бир гиёҳни Еттикент тоғларида бўлади, дейишади, номи „айиқўти“ эмиш; меҳригиёҳ хосиятли, афтидан ўша меҳригиёҳдир, у эл бу ном билан айтади[11]»-дейилади, «Бобурнома»да.

Олинган натижалар: «Бобурнома»ни тадқиқ қилиш орқали Фарғона вилояти шаҳар ва туманларида қандай қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштирилиши, ҳар бир шаҳарнинг ижтимоий меҳнат тақсимотида ўз ўрни борлиги, мамлакат иқтисодиётида бу ҳудуднинг роли катта бўлгани ва бошқа хусусиятлари тарихий факт ва мисоллар орқали таҳлил қилинди.

Хулоса.

“Бобурнома”да темурийлар даврида деҳқончиликнинг ривожланиш ҳолатини билишга ёрдам берадиган бундай маълумотлар талайгина. Иккинчи Уйғониш даври деб аталган Темурийлар даврида Мовароуннаҳрда суғориш, ер-сув муносабатлари, деҳқончилик каби соҳаларда катта ижобий ўзгаришлар юз берди. Боғдорчилик ва полизчилик, ғаллачиликка алоҳида эътибор қаратилди. Давлат томонидан қишлоқ хўжалигида тадбиркорликка катта эътибор қаратилди. Фарғона водийсида етиштирилган мева, ғалла ва бошқа маҳсулотларнинг асосий қисми хорижга экспорт қилинди. Бобурнинг бизга берган маълумотларидан шуни тушунишимиз мумкинки, ўша даврда селекция, суғориш, ҳосилдорликни ошириш, ерни ўғитлаш борасида ҳам муҳим илмий тажрибалар қўлга киритилган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Азимджанова С. К истории Ферганы во второй половине XV в. —Т., 1957. Гульбадан-бегим. Хумаюн-наме. — Т. 1959. Бабур. Бабур-наме / Пер.М. Салье. — Т., 1958. — С. 28. Бабур-наме / Изд. А. Беверидж. — Лондон, 1905 ; Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. Тошкент, Юлдузча, 1989. ва бошқалар (Azimdzhanova S. On the history of Fergana in the second half of the 15th century. -Т., 1957. Gulbadan-begim. Humayun-name. - Т. 1959. Babur. Babur-name / Per.М. Salie. - Т., 1958. - S. 28. Babur-name / Ed. A. Beveridge. - London, 1905; Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. Tashkent, Yulduzcha, 1989.)
2. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. Tashkent, Yulduzcha, 1989.-Б.5.
3. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma...-Б. 6.
4. Boburnoma... -Б. 7.
5. Boburnoma ...-Р. 7.
6. Ўша жойда (There)
7. Boburnoma...-Р.7.
8. Ўша жойда (There).
9. Boburnoma ...-Р. 7.
10. Boburnoma...-Р.7.
11. Boburnoma ...-Р. 8.

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000